

EMOTIONS: SER E ESTAR

agosto 22, 2016 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 04 – n. 09/2016

Costumo afirmar aos meus alunos de Direito Constitucional que não existe norma infensa à interpretação. E conto quase sempre a mesma estorinha.

Um pai, rico fazendeiro, manda o filho para a capital para que estudo. Passam-se muitos anos e ele recebe um telegrama com o seguinte teor:

-Papai mande dinheiro.

Ao ler o texto, inconformado e de forma peremptória diz à mulher:

– Veja o que teu filho fez! Dando-me ordem para que eu lhe mande dinheiro!
Pensa que sou seu empregado! Moleque!

A mulher, ciente do estado alterado do marido, e com a sabedoria de quem tem o verdadeiro conhecimento da maternidade, pondera calmamente:

– Veja, nosso filho não te dá ordem a você! Ao contrário, ele está pedindo a você que mande o dinheiro.

Ambos leram o mesmo texto. Ambos tiveram compreensões diferentes. Enquanto o pai foi impactado pela compreensão de ter recebido uma ordem, a mulher, com a sensibilidade maternal, soube usar a interpretação correta para pacificar a relação pai e filho: apenas usou a breve pausa de uma vírgula posta logo após o substantivo “papai”. Quanta sabedoria.

O papel é escravo do homem, disso não resta dúvida. Ele recebe tudo e retém até que o amarelado do tempo desbote os homens, sem apagar as palavras ditas. Elas são, muitas vezes, forjadas no coração.

A vida anda assim. O WhatsApp tem sido veículo de desentendimentos porque ao criar um dialeto próprio, as pessoas mergulham em vícios de linguagem que só conseguem ser abrandados por carrinhas, desenhos e sinais outros que pretendem expressar sentimentos.

Sou dos que usam o WhatsApp, como também dele já fui vítima ao ter sido interpretado dizendo o que não disse ou compreendendo o que não disseram.

A vida tem seguido um rumo virtual tão acelerado que conceitos como “amigo” mais parecem papel de fax: com o tempo desaparece.

Você pode optar, nesses dias virtuais, em SER ou ESTAR. Sim, ou ser o que os “emotions” oferecem ou ESTAR presente e demonstrar esse sentimento ao vivo.

Pense nisso. Esteja presente.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A**

PENA DO PAVÃO

POST ANTERIOR

LEI E (DES) HUMANIDADE

PRÓXIMO POST

INVENCIONICES DO SENADO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)